

СТРАТЕГИЯ «НОВОГО УЗБЕКИСТАНА» - ПОСТРОЕНИЕ НОВОГО ГОСУДАРСТВА

Доцент кафедры «Общественных дисциплин и физической культуры». Национального Института художеств и дизайна им.К.Бегзода Академии художеств Республики Узбекистан

к.ю.н., академик Академии наук Турон
Абдуллаходжаев Гайрат.Талипович.

Аннотация: Ушбу мақола «Янги Ўзбекистоннинг 2022–2026 йилларга мўлжалланган Тараққиёт стратегияси»да белгиланган асосий йўналишларнинг ахамиятини қамраб олади. Уларни амалга оширишда чиқиб келаётган ижтимоий, иқтисодий, экологик ва кенг демократик жамият қурилиши каби асосий вазифалар белгиланган

Калит сўзлар: стратегия, инсон капитали, рақамлаштириш

Аннотация: данная статья охватывает объем основных направлений, определенных в "Стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы". При их реализации определяются основные задачи, такие как построение светского, экономического, экологического и широкого демократического общества.

Ключевые слова: стратегия, человеческий капитал, цифровизация

Abstract: This article covers the scope of the main directions defined in the "Strategy for the Development of new Uzbekistan for 2022-2026". In their implementation, the main tasks are defined, such as building a secular, economic, ecological, and broad democratic society.

Key words: strategy, human capital, digitalization

Президент Узбекистана Ш.М.Мирзиёев глубоко осмысливая своеобразные закономерности современного прогресса, выдвинул основные направления и пути развития нашего государства, заложил основы стратегии

вытекающих из идеи национальной независимости, соответствующей стремлениям нашего народа, живущего великими целями.

Глава государства в 2017 году впервые в истории нашей страны выдвинул глобальные задачи по дальнейшему развитию Узбекистана на долгосрочный период.

Президент Ш.Мирзиёев утвердил своим Указом от 07 февраля 2017 года «Стратегию действий по пяти приоритетным направлениям развития страны на 2017-2021годы»

Говоря о задачах вытекающих из Стратегии дальнейшего социально-экономического развития Узбекистана на 2017-2021 годы Ш.М.Мирзиёев, особо отмечает, что «Стратегии дальнейшего социально-экономического развития Узбекистана должна служить народу, помогать каждому осознавать себя в реалиях быстро меняющегося мира, ощущать преемником наследия великих предков, созданной ими самобытной тысячелетней культуры, стараться беречь и приумножать это богатство, пополняемое в контексте с общечеловеческими ценностями, достижениями мирового прогресса, приобщать к нему подрастающее поколение»¹. Президент Узбекистана Ш.М.Мирзиёев в своих выступлениях сказал «Сегодня стало очевидным, что необходимо разработать концепцию дальнейшего развития нашего государства на долгосрочный период, чтобы Узбекистан занял свое достойное место на международной арене.»

Следует отметить, что согласно принятой ранее стратегии на 2017-2021г. были достигнуты ощутимые успехи в развитии Узбекистана практически во всех отраслях.

1. Мирзиёев Ш.М. Кунун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. –Т.: Ўзбекистон, 2017.- 48 б.

Наступил новый этап дальнейшего развития Узбекистана» в связи с чем, президентом Республики Узбекистан была принята *Стратегия развития «Нового Узбекистана» на 2022-2026 годы.*

На основании данной долгосрочной программы по каждому направлению определены задачи стоящие перед правительством Узбекистана с учётом принципиально важных аспектов в каждом направлении стратегии дальнейшего развития нашей республики на последующие 2022-2026 годы.

В частности, в первом направлении подчеркнута необходимость превращения махалли в опорное звено общественного управления и контроля, совершенствования системы диалога с народом, реализации региональных программ с учетом общественного мнения. Так за счет дальнейшего расширения возможностей женщин получать образование и трудиться безработица среди них может быть сокращена вдвое.

Во втором направлении было определено, что одним из главных приоритетов является вхождение в число стран с высоким «индексом верховенства права». С этой целью необходимо создать систему гарантированного обеспечения прав граждан и предпринимателей за счет надежной защиты собственности и расширения полномочий административных судов.

Совершенствование правоохранительной и судебной систем. Положение в этих сферах в значительной степени определяет и социальное самочувствие граждан, и инвестиционный климат в стране. Цель преобразований здесь - обеспечить более высокий уровень безопасности граждан, их удовлетворенности от работы правоохранительных и судебных структур, создать механизмы эффективного и справедливого разрешения конфликтов.

Президент подробно остановился на каждом из семи приоритетов и обозначил наиболее важные аспекты. Глава государства также указал о важности ускоренного развития национальной экономики, в связи с этим в стратегии намечен ряд мер по комплексному и опережающему развитию отраслей экономики, созданию современных рабочих мест и сокращению бедности. Также были обозначены основные задачи в социальной сфере. Важными задачами также являются включение высших учебных заведений в престижные международные рейтинги и строительство студенческих общежитий. Отдельное внимание уделено вопросам экологии и охраны окружающей среды, повышение обороноспособности государства. Все эти задачи будут выполняться людьми, основу которого составляет человеческий капитал.

За прошедшие несколько лет в Узбекистане произошел существенный прирост качества человеческого потенциала, что в первую очередь, проявилось в росте уровня образования и изменении массового стандарта потребления. Человеческий капитал является решающим ресурсом и главным продуктом экономики 21 века. Никогда в мире глобальная конкуренция за экономически активных людей, обладающих профессиональными компетенциями, не была такой острой как сейчас, и она будет нарастать в связи с возрастающим вкладом технологического развития, цифровизации в совокупную производительность во всех отраслях без исключения. При этом именно со стороны человеческого капитала в перспективе до 2022 г. мы ожидаем основы для развития, в первую очередь молодежи. В заключении следует отметить своевременность принятия данной стратегической программы, которая будет играть решающую роль для дальнейшего развития Узбекистана, перехода на новый этап построения государства с развитой экономикой и подлинно демократического общества.

Литература:

1. Указ президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан». от 7.01.2017г
2. Указ. Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева «О новой стратегии развития Узбекистана на 2022-2026 годы от 28.01.2022 г.
3. Мирзиёев Ш.М “Мы вместе построим свободное, демократическое и процветающее государство Узбекистан” Узбекистон., Ташент 2019.
4. Мирзиёев Ш.М “ Стратегия нового Узбекистана” Узбекистон, Ташкент .2021.
5. Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови.–Т.: Ўзбекистон, 2017. 48 б.